

ZIYORAT TURIZMI VA UNING RIVOJLANISHIDAGI O'ZIGA XOSLIK

Fayzullaeva O.,¹Mirzaev Y.,²Abdullaev N.,³Hasanov S.⁴

^{1,2,3,4}Qarshi DU. Turizm yunalishi 4-kurs talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618679>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ziyorat turizmi rivojlanishining nazariy-metodologik asoslari ko'rib chiqilgan bo'lib unda sohani rivojlantirishda klasterli siyosat va integratsiyalashgan marketing konsepsiyasi ilgari surilgan. Natijada xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan ziyorat turizmi sohasida aloqalar o'rnatishi, mamlakatimizga turistlar oqimining kirib kelishini ko'paytirish, turistlar xavfsizligini ta'minlashni tartibga soluvchi tashkiliy-iqtisodiy yuriqlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: klaster, ziyorat turizmi, diversifikatsiya, tadbirkorlik, standart, hamkorlik, tajriba, huquqiy asoslar, xavfsizlik, huquqiy-iqtisodiy baza.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методологические основы развития паломнического туризма, что способствует продвижению концепции кластерной политики и интеграционного маркетинга в развитии отрасли. Связи с международными организациями и зарубежными странами в области туризма, увеличивает поток туристов в нашу страну, создает все условия для туристов, повышает качество и культуру услуг.

Ключевые слова: кластер, паломнический туризм, диверсификация, предпринимательство, стандарт, партнерство, опыт, правовая база, безопасность, правовая и экономическая система.

Abstract. This article discusses the theoretical and methodological foundations of the development of pilgrimage tourism, which promotes the concept of cluster policy and integrated marketing in the development of the industry. One of the important factors in the development of tourism in our country is peace, stability, mutual understanding and solidarity.

Keywords: cluster, tourist, tourism, diversification, entrepreneurship, standard, partnership, experience, legal framework, security, legal and economic system.

Bizga ma'lumki, O'zbekiston o'zining boy madaniy va ma'naviy merosi, memoriy va tasviriy san'ati, tarixiy obidalar bilan hamda ko'plab dunyoga taniqli mashhur va buyuk ajdodlarimiz dunyo olimlari va sayyohlarini o'ziga jalb etib kelmoqda. Bu o'z navbatida xalqaro turizm bozorlaridagi o'zimizga xos o'rnimiz va nufuzimizni ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirish borasida Respublikamiz Prezidentining tashabbuslari bilan O'zbekistonda ilk bor 2019 yil 21-23 fevral kunlari Buxoro shahrida ziyorat turizmi bo'yicha birinchi xalqaro forum o'tkazildi. Forum doirasida Malayziya muftiysi Perlis Mohd Asri bin Zaynul Abidin O'zbekistonning faxriy ziyorat turizm elchisi etib belgilandi. Bu o'z navbatida millatlarni, xalqlarni, dinlarni o'zaro xamjixatlikga, inoqlik va bag'rikenglikka chaqiradi. Soxaning rivojlanishida mamlakatimizda olib borilayotgan islohatlar o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda.

Geografik, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jihatdan qulay joyda joylashgan O'zbekiston nafaqat o'zining boy tarixi va madaniy e'dgorliklariga egaligi bilan, balki muqaddas qadamjolar maskani sifatida ham jahonga mashhurdir. O'zining ko'p ming yillik taraqqiëti davomida

vatanimiz siësiy, madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy, geosiësiy salohiyati jihatidan dunë tamadduniga katta hissa qo‘shib kelgan. Shuningdek, mamlakatning Buyuk ipak yo‘li chorrahasida joylashganligi, bu yerda madaniyatlar to‘qnashuvining yuz berishiga, ilm-fan yutuqlarining almashinuviga, mamlakatlar orasidagi yangiliklarning o‘zaro keng ëyilishiga imkon qadar xizmat qilgan.

Keyingi yillarda mamlakatimizning ziyorat turizmi borasida jaxon iqtisodiyotidagi o‘rni, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati nazariy ëndashuvlar asosida tahlil etib borilganligini e‘tirof etish o‘rinlidir. Ta‘kidlash joyizki 2019 yil 5-yanvarda 2019-2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi, hamda 2019-yil 18 iyul kuni “Turizm to‘g‘risida” gi qonunning yangi tahrirda qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti turizmni izchil rivojlantirish istiqbollari bag‘ishlangan yig‘ilishda “O‘zbekiston ham sayohat, ham ziyorat uchun qulay mamlakat. Chunki ona zaminimizda butun dunyoga ma‘lum va mashhur bo‘lgan ajdodlarimiz mangu qo‘nim topgan. Ular qoldirgan boy ma‘naviy-madaniy merosga xalqaro maydonda qiziqish juda katta” – deb ta‘kidlagan edi. Global iqtisodiy innovatsion o‘zgarishlar sharoitida ziyorat turizmining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari ochib berish hamda uni samarali rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish nuqtai nazaridan ushbu masalaning metodologik-uslubiy va amaliy jihatlarini tadqiq etish bugungi kunda dolzarbligi bilan ahamiyatlidir.

Respublikada ziyoratgohlar turli idoralar tasarrufida bo‘lganligi sababli bugungi kunga qadar tegishli yagona reestr tarkibiga kiritilmagan. Mamlakatimiz qonunchiligida “ziyoratgoh”lar degan atama yo‘q. Ziyoratgohlar “diqqatga sazavor joylar” degan atama bilan belgilangan va ular muayyan huquqiy va idoraviy boshqaruv asoslariga ega emas. Natijada, respublikada ziyoratgohlarni yagona idoraviy boshqaruvi tizimi va reestri shakllantirilmay qolgan. Mazkur ilmiy ish tadqiqoti natijasida soxani tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish orqali masalaning yechimi yuzasidan taklif va tavsiyalar ilgari surildi. Bu, o‘z navbatida, yurtimizda ziyorat turizmining samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ziyorat turizmi rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari belgilangan hamda ziyorat turizmining takomillashtirilgan tashkiliy-iqtisodiy, va uning asosiy tarkibiy qismi sifatida integratsiyalashgan marketing konsepsiyasi xamda ziyorat turistik klasterni shakllantirish taklifi nazariy-metodologik jihatdan asoslangan va uni shakllantirish bosqichlari ishlab chiqilgan. “Turizm” “Ziyorat turizmi”, “Diniy turizm” atamasiga berilgan ilmiy ta‘riflar uning mohiyatini yoritishda: “Turizm” “Ziyorat turizmi” “Diniy turizm” atamasini talqin etishda “talab” nuqtai nazaridan hamda “taklif” nuqtai nazaridan yondashilganligi belgilandi. Bu borada Xalqaro turizm Akademiyasi vitse-prezidenti M.B.Birjakovning fikriga ko‘ra, “Turizm bu: birinchidan, turizmning aniq maqsadlari asosida turistlar tomonidan amalga oshiriladigan sayohatlarning o‘ziga xos ommabop shakli, ya‘ni turistning faoliyati shakli; ikkinchidan, ushbu sayohatlarni tashkillashtirish va amalga oshirish bo‘yicha turistik faoliyatdir. Turistik faoliyat esa turizm industriyasi va unga aloqador tarmoq korxonalarini tomonidan amalga oshiriladi deb ta‘kidlab o‘tilgan.

Manbalardan ma‘lumki, “ziyorat turizmi” tushunchasini talab va taklifning uyg‘un birligi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish uni tarmoqlararo majmua tuzilmasi negizida shakllanadigan ochiq ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatidagi xarakterini to‘liq izohlab beradi. Jaxon turizmida musulmonlarning dunyo bo‘ylab turli maqsadlarda, ziyorat qilish, diniy ibodatlarini ado etish (xaj va umra), rizq izlash va boshqa sabablari bilan sayoxat qilishlari sayyoxlik soxasida o‘ziga xos yondashuv va standartlarga asos solinishiga turtki bo‘ldi. Bu borada, soxa mutaxasislari musulmonlar-ning diniy talablaridan cheklanmagan xolda turli sabab bilan sayoxat qilishlarini

barcha uchun birday bo'lishini ta'minlashda qanday nomlanishi ustida fikr bildirilgan. Turli atamalar tavsiya etildi: ziyorat turizmi, islomiy turizm, diniy turizm, shar'iy turizm, xalol turizm va boshqalar shular jumlasidandir.

Shuningdek ayrim olimlar tomonidan yuqorida bildiroilgan tegishli atamalar maqsadni to'la qamrab olmasada muommoli jixatlari mavjud edi. Masalan ziyorat turizmi deyilganda aksariyat musulmonlar faqat xaj va umra ziyoratlarini nazarda tutadilar, islom turizmi va diniy turizm esa shopping, sayoxat, dam olishni kabi jixatlarni qamrab olmaydi, musulmonlar tomonidan amalga oshiriladigan barcha sayoxat xam to'laligicha shar'iy bo'lmasligi mumkin va xakazo. Xalqaro turizm da musulmonlar uchun qulay sayoxat faqat diniy maqsadlar bilan, diniy sabablarni yoki musulmon mamlakatlarni sayoxat qilish nazarda tutilmaydi. Balki u sayoxatlarning diniy amallari va talablarini tark etmagan xolda (xalol mexmonxonalar, kurortlar, restoranlar va sayoxat kabi) sayoxat qilishga qulay bo'lgan muxitni izoxlaydi..

Ziyorat turizmi ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan diniy turizmning bir turi sifatida qaraladi. Xususan, A.V.Babkin, M.B.Birjakov, T.T.Xristovlar diniy turizmning ikkita asosiy turini: ziyorat turizmi va o'rganishga oid ekskursion yo'nalishdagi diniy turizmni ajratib ko'rsatadi. A.V. Babkinning fikricha, diniy turizm muqaddas joylar, diniy markazlarga borayotgan turistlarga xizmat ko'rsatish va ularning ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat turi hisoblanadi. Ziyorat turizmi esa, biron bir dinga e'tiqod qiluvchi kishilarning tavof qilish maqsadida muqaddas joylarga borishi deb qaraladi.

L.V. Baylagasov va M.I. Goppalar ziyorat turizmiga kengroq tushuncha sifatida qarashadi. Ularning fikricha, ziyorat turizmi nafaqat din bilan bog'liq, balki mashhur kishilar qabri yoki uy muzeyini borib ko'rish, ularni xotirlashni ham o'z ichiga oladi.⁶ Ayrim olimlar diniy va ziyorat turizmni aynanlashtiradi. Masalan, M.A. Vinokurovning ta'kidlashicha, diniy turizm (ziyosat turizmi) muhim diniy marosimlarda ishtirok etish uchun safarga chiqish, diniy yodgorliklar yoki boshqa dinlar tarixi va madaniyati bilan tanishish maqsadidagi turlar, shuningdek, mutaxassislarining din masalalari bilan bog'liq ilmiy safarlarini ko'zda tutadi. K.A.Mazin "turist" va "ziyosatchi", "turizm" va "ziyosat" tushunchalarini aynanlashtirish noto'g'ri deb hisoblaydi. Ziyosatni turizm sifatida qarashga umuman qo'shilmaydi.. Lekin turizm faoliyat turi sifatida ziyosat tushunchasi va uning mohiyatidan farq qilmaydi.

O'zbekiston Respublikasining turizm to'g'risidagi Qonunida tur muayyan yo'nalish bo'yicha turistik xizmatlar majmui (joy bandlash, joylash-tirish, ovqatlantirish, transport, rekreatsiya, ekskursiya xizmatlari va boshqa xizmatlar) bilan ta'minlangan aniq muddatlardagi turistik sayohat deb ta'riflangan. Ushbu ta'rifga asosan ziyosat turizmni ham tur deyish mumkin. Bizning fikrimizcha, ziyosat turizmi muqaddas qadamjolarni ziyosat qilish, ulug' ajdodlarimizga ehtiromlar ko'rsatish, ularning o'tmishdagi hayoti va yaratgan madaniy-ma'rifiy hamda tarixiy merosi bilan tanishish, ularni xotirlash, shuningdek, diniy marosimlarda qatnashish maqsadida amalga oshiriladigan safarlarni o'z ichiga oladi.

Ma'lumki, diniy turizm va ziyosat turizmi bir-biriga juda yaqin tushunchalar bo'lsada, bizning fikrimizcha, ular orasida ayrim farqli jihatlari ham mavjud. Diniy turizm bevosita din bilan bog'liq odatlar, tadbirlar, marosimlarga qatnashish, sig'inish, tavof qilish, turli amallarni bajarish yoki ularni o'rganish maqsadida amalga oshirilsa, ziyosat turizmi umuman din bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning qabrini nafaqat islom diniga e'tiqod qiluvchilar, balki boshqa dinga mansub vatandoshlarimiz hamda xorijliklar yoki umuman hech bir dinga e'tiqod qilmaydiganlar ham ziyosat qilishadi.

Diniy turizm – hayot mazmunini anglash, qilgan gunohlaridan kechirim so'rash, ruhiy xotirjamlik, o'tgan qarindosh-urug'lar haqqiga duo qilish, diniy e'tiqodni namoyish etish,

minnatdorchilik bildirish, ayrim ruhiy va jismoniy xastaliklardan xoli bo'lishni nazarda tutadi. Diniy turizmدا kishilarning diniy e'tiqodiga qarab imkon qadar qadamjolarga sayohat qilish zarur bo'lsa, ziyorat turizmida bunday sayohat ixtiyoriy hisoblanadi.

Ta'kidlash joyizki, mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirishda islom dinining o'zni beqiyos. O'zbekiston - islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan ko'plab buyuk ulamolar kamol topgan va ijod qilgan tabarruk zamin. Ziyorat insonlarning muqaddas joylarga o'z joni va tanini, ruhiyatini sog'aytirish, yaqinlarini duo qilish va o'z iymon-e'tiqodiga sodiqlikni namoyon etish maqsadida sajda qilish, sig'inishga intilishidir. Ziyorat turizmi diniy turizmning bir turi bo'lib, turli din namoyandalarining o'z dinidagi muqaddas joylarga ziyorat maqsadlarini amalga oshirish uchun safar qilishni nazarda tutiladi.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2016-yil 2 dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chor-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5326 sonli farmonlarida oldimizga qo'yilgan tegishli vazifalar asosida ziyorat turizmini rivojlantirishning samarali tashkiliy-iqtisodiy uslubi sifatida ziyorat turizm klasterini xamda integratsiyalashgan marketing konsepsiyasini shakllantirish taklifi nazariy-uslubiy jihatdan asoslab berilgan hamda uning tarkibiy tuzilmasi ishlab chiqilgan. Xalqaro miqyosidagi mavjud nazariy, amaliy va uslubiy yondashuvlarni tadqiq etgan holda O'zbekistonda ziyorat turizmi klasterini shakllantirish bosqichlari ishlab chiqildi. Birinchi bosqich ziyorat turizmi klasterini shakllantirishning g'oyaviy modelini o'z ichiga olsa, ikkinchi bosqich uni shakllantirishning loyihaviy modelini yaratadi. Natijada klasterli yondashuv asosida ziyorat turizmini rivojlantirish konsepsiyasi shakllanadi. Ziyorat turizmi klasteri o'ziga xos innovatsion tizim bo'lib, mamlakat iqtisodiyotining samarali rivojlanishi, uning raqobatbardoshligini oshirish, fan, t'lim, kadrlar tayyorlash tizimi va biznes o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish uchun asos bo'ladi.

O'zbekistonda ziyorat turizmi klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdan asosiy maqsad yurtimizning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy resurs va innovatsiya salohiyatidan foydalangan holda sifatli raqobatbardosh tur mahsulotlarimizni jaxon bozorlariga olib chiqishdan iborat. O'zbekistonda ziyorat turizmi bozorini tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari borasidagi tadqiqot natijalariga ko'ra bugungi kunda sayyohlik industriyasi iqtisodiyoti davlatning nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar va munosabatlar sub'ekti, aynan bu munosabatlarni tartibga solib turuvchi bo'g'in sifatida namoyon bo'lmoqda. Natijada sayyohlik industriyasining rivojlanishi, avvalo, bugungi kunda tashqi muhitni zamonaviy xalqaro talablarga javob beradigan dara-jada tartibga solib turish tizimining takomillashuvini belgilab beradi. Ziyorat turizmining murakkabligi, uni tartibga solib turuvchi tizimning ko'pqirraligini izohlab, mazkur tizimni shakllantirish va takomillashtirishda tizimlar va boshqaruv nazariyasini inobatga olishni belgilaydi.

Ziyorat turizmi bozori rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va tartibga solish tizimi murakkab poliierarxik tuzilmaviy ko'rinishda bo'lib, vertikal va gorizontalar tuzilmalar yig'indilaridan iborat. Mazkur tizim faoliyatining mohiyatini anglashda tuzilmaning vertikal va gorizontalar kesimlari manzilli o'rganib chiqiladi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida ziyorat turizmi sohasini tartibga solish tizimi ma'lum darajani o'zida mujassam etgan tashkiliy tuzilmalardan tarkib topgan. Tahlillarga ko'ra ziyorat turizmi bozorining rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solishning strategik maqsadi milliy turizm mahsulotlarining sayyohlar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan raqobatbardosh turizm kompleksini vujudga keltirish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishligiga yunaltilgan deb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2016 yil 2 dekabrda PF-4861-sonli «O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2016 y.
2. “O‘zbekiston Respublikasini turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-5611, 05.01.2019y.
3. 2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-sonli Farmoniga ilova.
4. Birjakov M. B. Vvedenie v turizm: izd. 9-ye, pererab. i dop.SPb.: Izdatelskiy dom «Gerda», 2007. - 576 s.
5. Tuxliev N., Abdullaeva T. Osnovi bezopasnosti v turizme.T.: Gos.nauch.izd-vo O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. 367 s.